

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLİYALASHTIRISH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

M.Muhammadiyeva

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20362879>

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada kimyo sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar, ularning iqtisodiy va institutsional omillari hamda innovatsion faoliyatni rivojlantirishning samarali mexanizmlari tahlil qilindi. Tadqiqot IMRAD usulida olib borilib, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini moliyalashtirish, bank kreditlari, soliq imtiyozlari, davlat qo'llab-quvvatlash tizimi va xorijiy tajribalar o'rganildi. Tadqiqot natijalari innovatsion loyihalarni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish hamda kimyo sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** kimyo sanoati, innovatsion faoliyat, moliyalashtirish, soliq imtiyozlari, ilmiy-tadqiqot ishlari, investitsiya, innovatsion loyiha, amortizatsiya, kredit resurslari.*

Kirish

Jahon iqtisodiyotida kimyo sanoati strategik tarmoqlardan biri hisoblanib, ushbu sohaning rivojlanishi yuqori texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar va innovatsion faoliyat bilan chambarchas bog'liqdir. Raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport salohiyatini oshirish hamda sanoatni modernizatsiya qilish innovatsion faoliyatni samarali moliyalashtirishni talab etadi. Bugungi kunda O'zbekistonda kimyo sanoatini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish tizimida qator muammolar mavjud. Xususan, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari uchun mablag'larning yetarli emasligi, bank kreditlarining qimmatligi, yuqori garov talablari hamda xususiy sektor tomonidan innovatsion mahsulotlarga talabning pastligi innovatsion rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi kimyo sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni moliyalashtirishdagi mavjud muammolarni ilmiy jihatdan tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik usullar hamda induktiv va deduktiv yondashuvlardan foydalanildi. Shuningdek, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish bo'yicha xalqaro tajribalar, xususan Xitoy, Yaponiya va Belarus amaliyoti o'rganildi. Tadqiqotning nazariy asosini innovatsion iqtisodiyot, investitsion faoliyat va soliq siyosati bo'yicha ilmiy manbalar tashkil etdi. Maqolada O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi, innovatsion rivojlanishga oid normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro tashkilotlar ma'lumotlaridan foydalanildi.

Natijalar

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kimyo sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning asosiy muammolari bir necha omillar bilan bog'liq. Birinchidan, davlat tomonidan ilmiy-tadqiqot va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish tizimi hali to'liq

shakllanmagan. Ikkinchidan, tijorat banklari tomonidan innovatsion loyihalarga kredit ajratishda yuqori garov talablari qo'yilishi kichik va o'rta korxonalar faoliyatini cheklab qo'ymoqda. Bundan tashqari, innovatsion mahsulotlarga bo'lgan ichki talabning pastligi korxonalarining qo'shimcha investitsiyalar jalb etish imkoniyatlarini kamaytirmoqda. Innovatsion loyihalarning yuqori xavf darajasi sababli banklar uzoq muddatli kreditlar ajratishga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Tadqiqot natijalari asosida innovatsion faoliyatni rag'batlantirishda soliq imtiyozlari muhim vosita ekanligi aniqlandi. Xitoy tajribasida yuqori texnologiyali korxonalariga soliqqa tortiladigan daromaddan turli chegirmalar berilishi innovatsion rivojlanishni jadallashtirgan. Yaponiya tajribasida esa tezlashtirilgan amortizatsiya va ilmiy jihozlar uchun maxsus soliq imtiyozlari innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashda samarali mexanizm bo'lib xizmat qilgan. O'zbekistonda amaldagi Soliq kodeksida innovatsion faoliyatni rag'batlantirishga oid normalar cheklangan bo'lib, asosan byudjet mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan ilmiy ishlanmalar QQSdan ozod etilgan. Bu esa xususiy sektor innovatsion faolligini yetarli darajada rag'batlantirmaydi.

Muhokama

Kimyo sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun moliyalashtirish tizimini kompleks takomillashtirish zarur. Avvalo, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari uchun davlat grantlari hajmini oshirish maqsadga muvofiqdir. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, innovatsion faoliyatni rag'batlantirishda soliq imtiyozlarini kengaytirish zarur. Jumladan, ilmiy-tadqiqot xarajatlarini soliq bazasidan chegirib tashlash, innovatsion korxonalar uchun foyda solig'i stavkalarini pasaytirish hamda tezlashtirilgan amortizatsiya mexanizmlarini joriy etish korxonalar innovatsion faolligini oshiradi. Bank tizimida innovatsion loyihalarni kreditlash bo'yicha alohida mexanizmlar ishlab chiqilishi lozim. Innovatsion loyihalar uchun uzoq muddatli va imtiyozli kredit liniyalarini tashkil etish, garov talablarini soddalashtirish va davlat kafolatlari tizimini kengaytirish innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi. Kimyo sanoati korxonalarining xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligini rivojlantirish ham muhimdir. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro institutlarning grantlari hamda investitsiyalarini jalb etish innovatsion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shu bir qatorda quyidagi taklif va tavsiyalarni inobatga olish muhim deb hisoblaymiz:

-kimyo sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish maqsadida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari uchun davlat grantlari hamda subsidiyalar hajmini oshirish zarur. Bu korxonalarining ilmiy salohiyatini mustahkamlash va yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytiradi;

-innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklari tomonidan imtiyozli va uzoq muddatli kredit liniyalarini tashkil etish, garov talablarini soddalashtirish hamda davlat kafolatlari mexanizmini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu ayniqsa kichik va o'rta korxonalar uchun innovatsion faoliyatni moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi;

-soliq siyosati orqali innovatsion faoliyatni rag'batlantirishni kuchaytirish lozim. Jumladan, ilmiy-tadqiqot xarajatlarini soliq bazasidan chegirib tashlash, innovatsion korxonalar uchun foyda solig'i bo'yicha imtiyozlar berish hamda tezlashtirilgan amortizatsiya tizimini joriy etish innovatsion investitsiyalar hajmini oshirishga xizmat qiladi;

-kimyo sanoati korxonalarining xalqaro moliya institutlari, xorijiy investorlar va ilmiy markazlar bilan hamkorligini kengaytirish zarur. Xalqaro tajribalarni joriy etish, grant va investitsiyalarni jalb qilish innovatsion loyihalarni samarali amalga oshirish imkonini beradi;

-innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirish va eksport salohiyatini oshirish uchun kimyo sanoati korxonalarida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, texnoparklar va innovatsion markazlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Bu yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga tezkor tatbiq etish va raqobatbardosh mahsulotlar ulushini oshirishga xizmat qiladi;

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kimyo sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun davlat moliyaviy ko‘magini kuchaytirish, soliq imtiyozlari tizimini kengaytirish, bank kreditlari mexanizmlarini soddalashtirish va xalqaro tajribalarni joriy etish zarur. Shuningdek, innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning optimal tuzilmasini shakllantirish orqali kimyo sanoati korxonalarining investitsion jozibadorligi va moliyaviy barqarorligini oshirish mumkin. Natijada yangi texnologiyalarni joriy etish, yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish hamda eksport salohiyatini kengaytirish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent, 2025.
2. Schumpeter J. Theory of Economic Development. – Harvard University Press, 1934.
3. OECD. Innovation Financing and Policy Strategies. – Paris, 2023.
4. Porter M. Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.
5. Yusufov A. Innovatsion iqtisodiyot va investitsiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
6. World Bank. Innovation and Industrial Development Report. – Washington DC, 2024.
7. Xitoy Xalq Respublikasi innovatsion siyosati bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar to‘plami. – Pekin, 2023.
8. Japan Science and Technology Agency Annual Report. – Tokyo, 2024.